

Illustration av förhållandet mellan projektsimulatorer och verkliga upplevelser. Källa: Med tillstånd av ITCL.

Illustration av förhållandet mellan projektsimulatorer och verkliga upplevelser. Källa: Med tillstånd av ITCL.

Projektöversikt

SIMUSAFE har som mål att förbättra körsimulator- och trafiksimulerings teknik för att säkert bedöma riskuppfattning och beslutsfattande hos trafikanter:

- Fotgängare
- Cyklister
- Motorcyklister och motordrivna tvåhjulringar
- Fordonsförare

De aktuella körsimulatorerna och trafiksimuleringsmodellerna har begränsad användning i säkerhetsstudier, på grund av den begränsade realismen i trafikanternas beteenden i modellerna.

SIMUSAFE kommer att överbygga denna klyfta genom att samla in och integrera källor med trafikanters beteende, för att bygga upp mer realistiska simuleringsmiljöer. Projektet är uppdelat i tre forskningscykler.

- Först kommer våra projektpartner att samla in naturliga beteenden hos förare, cyklister och fotgängare i kontrollerade miljöer för att få en baslinje.
- Sedan kommer vi att samla in beteendemässiga och psykologiska responser under mer kontrollerade förhållanden, för att koppla samman risktagande beteende och kognition.

Ovanstående faser med datainsamling kommer att raffinerats, korreleras och användas för att skapa mer realistiska simuleringsmodeller för flera aktörer.

- I det tredje stadiet kommer SIMUSAFE att studera trafikanternas beteende och respons när de kör, cyklar eller går i situationer med hög risk och försämrade förhållanden.

Projekt mål

Beteendemodellering och datainsamling:

- Risktagande för olika transportsätt
- Påverkan av infrastrukturen och miljön

Naturligt och simulerat interagerande med trafikanter:

- Analys av förar- och cyklistbeteende för att utveckla mer realistiska simulatorupplevelser
- Säker undersökning av multimodala trafikanter i nätverk

Ekonomisk och social påverkan:

- Tidig identifiering av riskabla beteenden hos trafikanter

Fågelperspektiv över modell av vänstersväng. Källa: Med tillstånd av ITCL.

SIMUSAFE kommer att fokusera forskningen på de mest riskabla transportsituationerna genom att undersöka farlig vägdesign, liksom de förändrade körförhållanden som ofta påverkar trafikanterna negativt.

Projektets förväntade resultat kommer att utveckla förarutbildningar, vår förståelse för effektiviteten hos fordons säkerhetsanordningar och säkrare integrering av nya fordon, det vill säga automatiserade fordon.

Kontakta oss på <http://SIMUSAFE.eu>

[@SIMUSAFE](#) [/SIMUSAFE](#) [/SIMUSAFE](#)

SIMUSAFE SIMULATION of behavioural aspects for **SAFER** transport.

Simulatorer för fotgängare och förare. Källa: Med tillstånd av ITCL.